

PROJETO CORUJINHA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

CORUJINHA PROJECT: AN EXPERIENCE REPORT

Lucídia de Medeiros Tavares ¹

Laís Vitória Martins Pereira ²

Elaine Garcia Viana Menezes de França ³

Dígina da Silva Ferreira ⁴

Mirelly Paz Bernardo Campelo ⁵

Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos Oliveira ⁶

RESUMO

O atendimento à saúde materno-infantil no Brasil passou por importantes avanços ao longo das últimas décadas, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), impulsionado pela implementação de políticas públicas voltadas à atenção integral à mulher e à criança (BRASIL, 2013). Nesse contexto, programas governamentais destinados à redução da morbimortalidade materna e infantil assumem papel fundamental na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida da população (MOREIRA et al., 2012). O estudo teve como objetivo relatar a experiência vivenciada por graduandas de enfermagem no âmbito do Projeto Corujinha, desenvolvido no Programa Mãe Coruja Torrões, destacando a participação em ações educativas, assistenciais e intersetoriais voltadas para gestantes, puérperas e crianças. Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, desenvolvido a partir das vivências das discentes em um projeto de extensão universitária realizado em parceria com uma unidade de saúde do município do Recife. As atividades ocorreram no período de abril a dezembro de 2023 e envolveram atendimentos individuais, rodas de conversa e ações educativas em saúde. A experiência possibilitou a aproximação entre a instituição de ensino e a comunidade, contribuindo para o fortalecimento do vínculo, a disseminação de conhecimentos em saúde e o aprimoramento da formação acadêmica das discentes.

Palavras-Chave: Pré-Natal; Gravidez; Enfermagem; Educação Em Saúde.

ABSTRACT

¹ Doutora em Ciências da Educação E-mail: lucidia.tavares@estacio.br

² Especialista em Enfermagem na Atenção Primária com Ênfase na Estratégia em Saúde da Família E-mail: laismartinsprof@gmail.com

³ Especialista em Gestão Hospitalar E-mail: elainegvmenezes@hotmail.com

⁴ Bacharel em Enfermagem E-mail: diginasilva@hotmail.com

⁵ Bacharel em Enfermagem E-mail: mirellypazb@gmail.com

⁶ Bacharel em Enfermagem E-mail: marialuizalira199@gmail.com

Maternal and child health care in Brazil has undergone significant advances over recent decades, particularly within the Unified Health System, driven by public policies aimed at comprehensive care for women and children (BRASIL, 2013). In this context, government programs focused on reducing maternal and infant morbidity and mortality play a fundamental role in health promotion and improving quality of life (MOREIRA et al., 2012). This study aims to report the experience lived by nursing undergraduates within the Corujinha Project, developed at the Mãe Coruja Torrões Program, highlighting participation in educational, care, and intersectoral health actions for pregnant women, postpartum women, and children. This is an experience report with a qualitative approach, developed from students' experiences in a university extension project carried out in partnership with a health unit in Recife. Activities took place from April to December 2023 and included individual care, discussion groups, and health education actions. The experience strengthened ties between the educational institution and the community and contributed to professional training.

Keywords: Prenatal Care; Pregnancy; Nursing; Health Education.

1 INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, a assistência à saúde da mulher e da criança no Brasil tem passado por transformações significativas, impulsionadas pela consolidação de políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Iniciativas como o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher contribuíram para a ampliação do acesso e para a qualificação do cuidado prestado às gestantes e puérperas, incorporando o princípio da atenção integral à saúde (MAMEADE; PRUDÊNCIO, 2015).

Ao longo dos anos, novas estratégias foram implementadas com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil, incluindo ações voltadas à humanização do pré-natal, do parto e do nascimento, refletindo esforços contínuos para o enfrentamento de um problema historicamente relevante na saúde pública brasileira (MOREIRA et al., 2012).

Nesse cenário, destaca-se o Programa Mãe Coruja Pernambucana, que atua de forma intersetorial no acompanhamento de gestantes, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e para o fortalecimento da atenção básica (PERNAMBUCO, 2017). No município do Recife, o Programa Mãe Coruja Recife foi implantado com base nessa experiência exitosa, buscando integrar ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde materno-infantil (BRASIL, 2010).

A partir dessa contextualização, o Projeto Corujinha foi desenvolvido como uma estratégia de extensão universitária voltada à aproximação entre a formação acadêmica em enfermagem e a realidade vivenciada pelas gestantes atendidas no território.

2 METODOLOGIA

O estudo consistiu em um relato de experiência, de abordagem qualitativa, construído a partir das vivências de graduandas de enfermagem participantes de um projeto de extensão universitária.

O Projeto Corujinha foi desenvolvido no Espaço Mãe Coruja Torrões, no município do Recife, no período de abril a dezembro de 2023, a partir de uma parceria entre uma instituição de ensino superior privada e uma unidade de saúde. Participaram das ações gestantes, puérperas e recém-nascidos acompanhados pelo programa.

As atividades realizadas incluíram atendimentos individuais, rodas de conversa, ações educativas em saúde e acompanhamento das rotinas assistenciais, conforme as demandas identificadas junto à equipe de saúde e às usuárias do serviço.

O projeto foi previamente submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Recife, sob o CAAE nº 46464921.1.0000.564, atendendo aos princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vivência das discentes no Projeto Corujinha possibilitou a compreensão do perfil das gestantes atendidas, bem como das principais demandas relacionadas ao pré-natal, ao puerpério e ao cuidado com a criança. As ações educativas realizadas favoreceram o esclarecimento de dúvidas, a troca de saberes e o fortalecimento do vínculo entre as usuárias do serviço e a equipe de saúde.

Observou-se que as rodas de conversa e os atendimentos individuais contribuíram para o estímulo ao autocuidado, à adesão ao pré-natal e à promoção da saúde materno-infantil. Para as discentes, a experiência proporcionou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a graduação, favorecendo o desenvolvimento de habilidades técnicas, comunicacionais e éticas.

Além disso, a inserção das discentes no território permitiu uma visão ampliada das condições sociais e de saúde das famílias acompanhadas, evidenciando a importância da atuação intersetorial e do trabalho em equipe na atenção materno-infantil. A participação direta nas atividades do programa favoreceu o desenvolvimento do senso crítico, da empatia e da

responsabilidade social, elementos fundamentais para a formação do profissional de enfermagem comprometido com o cuidado integral e humanizado.

4 CONCLUSÕES

A experiência vivenciada no âmbito do Projeto Corujinha evidenciou a relevância do Programa Mãe Coruja como um espaço estratégico para a promoção da saúde materno-infantil, fortalecimento do cuidado integral e ampliação do acesso à educação em saúde para gestantes, puérperas e crianças. As ações desenvolvidas demonstraram-se importantes para o acolhimento, a escuta qualificada e o estímulo ao autocuidado, contribuindo para a construção de vínculos entre usuárias, equipe de saúde e comunidade.

Para as discentes de enfermagem, o projeto constituiu uma oportunidade significativa de articulação entre teoria e prática, possibilitando a vivência do cuidado em saúde em um contexto real, marcado por demandas sociais, culturais e assistenciais diversas. A participação nas atividades favoreceu o desenvolvimento de competências técnicas, comunicacionais, éticas e humanísticas, fundamentais para a formação de profissionais comprometidos com a integralidade do cuidado e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

Além disso, a experiência reforçou a importância das ações de extensão universitária como ferramenta de aproximação entre a instituição de ensino e a comunidade, promovendo a troca de saberes e o fortalecimento da responsabilidade social. Dessa forma, iniciativas como o Projeto Corujinha contribuem não apenas para a qualificação da formação acadêmica, mas também para o aprimoramento das práticas de promoção e prevenção em saúde no território, reafirmando o papel do enfermeiro como agente fundamental na atenção materno-infantil e no cuidado em saúde coletiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Uma análise da situação de saúde e da agenda nacional e internacional de prioridades em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Indicadores e Dados Básicos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Atenção Básica. Saúde sexual e saúde reprodutiva**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

MAMEADE, F. V.; PRUDÊNCIO, P. S. Contribuições de programas e políticas públicas para a melhora da saúde materna. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 36, n. esp., p. 262–266, 2015.

MOREIRA, L. M. C. et al. Políticas públicas voltadas para a redução da mortalidade infantil: uma história de desafios. **Revista Médica de Minas Gerais**, Belo Horizonte, v. 22, p. 48–55, 2012.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60–77, 2021.

PERNAMBUCO. Governo do Estado. **Mãe Coruja Pernambucana: um olhar sobre os números**. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 2017.